

ӨОЖ 556.55:504.06 (574.45)
МРНТИ 34.33.33

ҮЛКЕН АРАЛ ТЕҢІЗІНДЕГІ ТҰЦЫБАС ЖӘНЕ ЧЕРНЫШЕВ ШЫҒАНАҚТАРЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

**М.А.ЕСЕНОВ, Н.С.САМБАЕВ, М.Т.КАЛЫМБЕТОВА,
Ж.З.ЕРМАХАНОВА, А.А.САРИЕВА**
«БШҒӨО» ЖШС Арал филиалы, Арал, Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада Үлкен Арал теңізінің Тұщыбас және Чернышев шығанақтарының қазіргі гидрологиялық, морфометриялық және гидрохимиялық жағдайы зерделенген. Зерттеу жұмыстары далалық бақылаулар, гидрохимиялық талдаулар, спутниктік суреттер мен аэровизуалды түсірілімдер нәтижелеріне негізделген. Нәтижелер Көкарал бөгеті арқылы Үлкен Арал теңізіне су жіберу көлемінің қысқаруы және 2021 жылдан бастап толық тоқтатылуы шығанақтардың су режиміне елеулі әсер еткенін көрсетті. Тұщыбас шығанағы толықтай құрғап, сорлы-шөлді ландшафтқа айналған. Чернышев шығанағында су айдынының ауданы мен көлемі айтарлықтай қысқарып, судың тұздылығы 300–308% деңгейіне дейін артқан. Гидрохимиялық зерттеулер судың жоғары минералдануын, сілтілілігін және еріген оттегі мөлшерінің төмендігін анықтады. Қалыптасқан қолайсыз гидроэкологиялық жағдайлар су экожүйелерінің деградациясын күшейтіп, артемия шаяны популяциясының күрт азаюына және оның кәсіпшілік маңызының жойылуына әкелді. Зерттеу нәтижелері Үлкен Арал теңізінің қалдық су айдындарын сақтау және олардың экологиялық тұрақтылығын арттыру үшін су ресурстарын басқару мен гидротехникалық шараларды жетілдіру қажеттігін көрсетеді.*

Зерттеу Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Балық шаруашылығы комитеті қаржыландыратын 021-100-159 бюджеттік бағдарламасы «Жануарлар дүниесінің ресурстарын сақтау, өсімін молайту және ұтымды пайдалану жөніндегі қызметтер» шеңберінде орындалды.

***Түйінді сөздер:** Үлкен Арал теңізі, Тұщыбас, Чернышев, гидрологиялық режим, гидрохимия, тұздылық, деградация, артемия, су экожүйесі.*

Кіріспе. Арал теңізі ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап әлемдегі ең ірі экологиялық дағдарыс аймақтарының біріне айналды. Бұрын көлемі жағынан дүние жүзіндегі төртінші ірі тұйық су айдыны болып саналған Арал теңізі өзен суларының шаруашылық мақсатта қарқынды пайдаланылуы, климаттың құрғақтануы және су ресурстарының тиімсіз басқарылуы нәтижесінде күрделі гидрологиялық және экологиялық өзгерістерге ұшырады. Әсіресе Әмудария мен Сырдария өзендерінің ағындарының азаюы теңіздің табиғи су балансын бұзып, оның деңгейінің күрт төмендеуіне, су көлемінің қысқаруына және тұздылығының бірнеше есе артуына алып келді [1].

ХХ ғасырдың соңына қарай Арал теңізі Кіші (Солтүстік) және Үлкен (Оңтүстік) Арал теңіздеріне бөлінді. Көкарал бөгетінің салынуы Кіші Арал теңізінің гидрологиялық режимін тұрақтандыруға және балық шаруашылығының қайта жандануына оң әсерін тигізгенімен, Үлкен Арал теңізіне келетін су мөлшерінің азаюы оның әрі қарай деградациялану үдерісін жеделдетті. Қазіргі таңда Үлкен Арал теңізінің ауданы тарихи максималды көрсеткішінің шамамен 8 %-ынан аспайды, ал оның шығыс бөлігі толықтай дерлік құрғап, тұзды шөл алқабына айналған. Үлкен Арал теңізі акваториясының қазіргі жағдайы деңгейлік режимнің тұрақты төмендеуімен, судың минералдануы мен тұздылығының артуымен, жағалаулық экожүйелердің деградациясымен және биологиялық әртүрліліктің азаюымен сипатталады. Су айдынының қалдық бөліктерінде гидрохимиялық режимнің өзгеруі нәтижесінде гипергалинді жағдай қалыптасып, көптеген су организмдерінің тіршілік ету ортасы тарылуда. Сонымен қатар теңіз табанынан көтерілетін тұзды-шанды аэрозольдер өңірдің экологиялық жағдайына,

ауыл шаруашылығына және халық денсаулығына қосымша қауіп төндіруде [2,3]. Соңғы жылдары Сырдария өзенінің төменгі ағысындағы су тапшылығы және Көкарал бөгеті арқылы Үлкен Арал теңізіне су жіберудің тоқтатылуы теңіздегі деградациялық үдерістерді одан әрі күшейтті. Су деңгейінің төмендеуі нәтижесінде Тұщыбас және Чернышев шығанақтарында таяздану, қайталама тұздану, шөгінділердің жиналуы және гидробиологиялық қауымдастықтардың құрылымдық өзгерістері байқалуда. Бұл жағдай аталған су айдындарының экологиялық тұрақтылығына тікелей әсер етеді. Үлкен Арал теңізінің қазіргі гидрологиялық, гидрохимиялық және гидробиологиялық жағдайын кешенді зерттеу, су айдындарының трансформациялану заңдылықтарын анықтау және олардың экожүйелік тұрақтылығын бағалау ғылыми және практикалық тұрғыдан ерекше өзекті болып табылады. Мұндай зерттеулер өңірдегі табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, балық шаруашылығын дамыту және Арал өңірінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды ғылыми негізде жоспарлауға мүмкіндік береді. Осындай үдерістер әлемдегі басқа да тұйық гипергалинді су айдындарына, атап айтқанда Өлі теңізге, Ирандағы Урмия көліне және АҚШ-тағы Үлкен Тұзды көлге тән [4]. Алайда Арал теңізінің ерекшелігі – оның тартылу қарқынының өте жоғары болуы және табиғи факторлармен қатар антропогендік ықпалдың басым рөл атқаруы. Сондықтан Үлкен Арал теңізінің қазіргі жағдайын зерттеу су ресурстарын тиімді басқару, экожүйелерді сақтау және өңірдің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұрғысынан ерекше ғылыми маңызға ие.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу жұмыстары көпжылдық экспедициялық бақылаулардың, далалық зерттеулердің, гидрохимиялық және гидрофизикалық талдаулардың нәтижелері негізінде жүргізілді. Сонымен қатар талдау барысында «Қазсушар» РМК мен «Қазгидромет» РМК Қызылорда филиалы ұсынған ресми гидрологиялық және гидрометеорологиялық деректер пайдаланылды [5,6]. Су айдындарының ауданы мен жағалау сызығының өзгерістері спутниктік мониторинг материалдары мен морфометриялық есептеулер негізінде бағаланды [7]. Гидрохимиялық зерттеулер МЕМСТ 31861–2012 талаптарына және Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің 2025 жылғы 4 маусымдағы №111-НҚ бұйрығымен бекітілген жерүсті су объектілерінің су сапасын бірыңғай жіктеу жүйесіне сәйкес жүргізілді [8,9]. Далалық жағдайда суда еріген оттегінің мөлшері МАРК-302 М портативті анализаторының көмегімен, ал сутектік көрсеткіш (рН) МАРК-901 рН-метрі арқылы анықталды (сурет-1).

Сурет 1 – Үлкен Арал теңізінің Чернышев шығанағында сынама алу жұмыстары

Зертханалық жағдайда су үлгілерінен биогендік элементтердің, органикалық заттардың мөлшері мен перманганаттық тотығу көрсеткіштері анықталды [10]. Сонымен қатар судың минералдануы, иондық құрамы және басқа да негізгі гидрохимиялық параметрлері бағаланды. Алынған нәтижелер Microsoft Excel және Statistica бағдарламалық пакеттерін пайдалана отырып статистикалық өңдеуден өткізілді [11]. Зерттеу деректерін талдау барысында орташа мәндер, вариациялық көрсеткіштер және көпжылдық өзгерістердің негізгі үрдістері анықталып, гидрологиялық және гидрохимиялық көрсеткіштердің өзара байланысы бағаланды.

Нәтижелер және талдаулар. Қызылорда облыстық «Қазсушар» филиалының деректері бойынша 2015–2021 жылдары Көкарал бөгеті арқылы Үлкен Арал теңізіне жіберілген су көлемі тұрақсыз сипатта болып, ең жоғары көрсеткіш 2017 жылы тіркеліп түскен су көлемі 5,4 млрд.м³-ке жеткен. Кейінгі жылдары су көлемі біртіндеп азайуына байланысты 2021 жылы небәрі 200,9 млн.м³ құрап, сәуір айынан бастап Үлкен Арал теңізі бағытына су жіберу толығымен тоқтатылды [12]. Бұл жағдай теңіздің оңтүстік бөлігіндегі су айдындарының деградациясын күрт жеделдетті (сурет-2).

Сурет 2 – Көкарал бөгеті арқылы Үлкен Арал теңізіне 2015–2026 жылдар аралығында жіберілген су көлемінің динамикасы

Тұщыбас шығанағы Кіші Арал теңізі мен Үлкен Арал теңізінің батыс бөлігі аралығында орналасқан гипергалинді қалдық су айдыны болып табылады. Шығанақтың шекаралары келесі географиялық координаталармен анықталады: 46°18'49,25" с.е. – 59°30'16,50" ш.б.; 46°11'46,07" с.е. – 59°48'07,24" ш.б.; 46°06'00,99" с.е. – 59°42'54,93" ш.б.; 46°14'46,46" с.е. – 59°41'23,42" ш.б. Тұщыбас шығанағының гидрологиялық жағдайы тұрақты болған кезеңде ауданы 40 мың гектарды құрады. Қалыптасқан гидрологиялық және гидрохимиялық жағдайлар артемия шаянының жаппай дамуына қолайлы әсер етіп, цисталар биомассасының кәсіптік игеруге жеткілікті деңгейге жетуіне мүмкіндік берді. Осыған байланысты шығанақ ұзақ уақыт бойы артемия цисталарын өндіретін маңызды кәсіпшілік су айдындарының бірі ретінде пайдаланылды. Жүргізілген кәсіпшілік игеру кезеңдерінде артемия цисталарын өндіру 85-90 тоннаға дейін жеткен. Көпжылдық бақылаулар бойынша су деңгейі тарихи шамамен 53,40 м Балтық жүйесі деңгейінен (мБЖ) қазіргі 29 мБЖ шамасына дейін төмендеген, 2021 жылдан кейін су келімінің тоқтауына байланысты шығанақтағы құрғау үдерісі айтарлықтай

күшейді, салдарынан жағалау сызығы жыл сайын орта есеппен 200–500 м шегініп, су айдынының ауданы қысқарып, таяздану процестері қарқынды жүрді. Қазіргі кезеңде шығанақтың су балансы негізінен жер асты сулары мен атмосфералық жауын-шашын есебінен ғана қалыптасады, алайда бұл көздер су айдынын тұрақты сақтауға жеткіліксіз. 2026 жылғы сәуір айында жүргізілген далалық зерттеулер мен ұшқышсыз ұшу аппараты арқылы орындалған аэровизуалды бақылау нәтижелері шығанақтың толықтай құрғағанын анықтады. Зерттеу барысында су айдынының түбі ақ түсті сор-тұзды шөгінділермен жабылғаны, ал бұрынғы су басқан аумақтарда қалың сор қабаты қалыптасқаны байқалды. Су айнасы толық жойылып, түпкі шөгінділердің кебуі мен тұздануы анық көрінді. Бұл жағдайлар соңғы бірнеше жыл бойы тұрақты су келімінің болмағанын және Тұщыбас шығанағының қазіргі кезде толық құрғаған шөлге айналғанын көрсетеді (сурет 3-4).

А Б
Сурет 3 – Тұщыбас шығанағының 2015–2026 жылдар аралығындағы спутниктік түсірілімдер бойынша өзгеру динамикасы

Сурет 4 – Тұщыбас шығанағының 2026 жылғы сәуір айында жүргізілген аэровизуалды түсірілім деректері бойынша толық құрғаған көрінісі

Чернышев шығанағы Қызылорда облысы аумағындағы Үлкен Арал теңізінің солтүстік-батыс бөлігінде орналасқан гипергалинді қалдық су айдыны болып табылады. Шығанақтың негізгі координаталық нүктелері: 45°56'17,62" с.е., 59°04'59,60" ш.б.; 45°51'07,14" с.е., 59°10'12,42" ш.б.; 46°00'12,08" с.е., 59°16'56,43" ш.б.; 45°53'31,79" с.е., 59°12'30,02" ш.б.

2026 жылы Үлкен Арал теңізінің Чернышев шығанағының акваториясында жүргізілген далалық зерттеулер барысында су айдынының негізгі морфометриялық көрсеткіштері анықталды. Зерттеу аясында су айдынының ауданы, ұзындығы мен ені өлшеніп, бақылау нүктелері бойынша тереңдіктер мен географиялық координаталар белгіленді. Алынған мәліметтер қазіргі жағалау сызығының нақты шекараларын айқындауға, акваторияның қысқару динамикасын бағалауға және түп бедерінің ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік берді. Көрсеткіштерді талдау барысында алдыңғы жылдардағы бақылау нәтижелерімен салыстыру нәтижесінде су деңгейінің төмендеуі, орташа тереңдіктің азаюы және шығанақ конфигурациясының өзгеруі жалғасып жатқанын көрсетті. Соңғы бес жыл ішінде Чернышев шығанағы тұрақты жерүсті су ағынының болмауы салдарынан гидрологиялық және гидрохимиялық режимінде елеулі өзгерістерге ұшырады. Су көлемінің азаюы нәтижесінде шығанақ акваториясының ауданы қысқарып, тұздылық деңгейі жоғарылаған (кесте 1).

Кесте 1- Үлкен Арал теңізіндегі Чернышев шығанағының салыстырмалы морфометриялық көрсеткіштері

Көрсеткіштер	Оңтайлы кезең	Қазіргі жағдай	Ауытқу, %
Су айдынының ауданы (км ²)	188	36,06	-80,8
Су көлемі (км ³)	1,41	0,108	-92,3
Ең үлкен тереңдігі (м)	16,5	5,5	-66,7
Орташа тереңдігі (м)	7,5	3,0	-60,0
Акваторияның ұзындығы (км)	32	11	-65,6
Орташа ені (км)	8,5	3,2	-62,4
Жағалау сызығының ұзындығы (км)	96	54	-43,7
Таяз сулы аумақтардың үлесі (%)	18	67	+272
Құрғаған табанның ауданы (км ²)	-	~152 км ²	-
Жағалау сызығының орташа жылдық шегінуі (м/жыл)	-	20–30 м/жыл	-

Чернышев шығанағының гидрологиялық жағдайы тұрақты болған кезеңде ауданы 18800 гектарды құрады. Қалыптасқан гидрологиялық және гидрохимиялық жағдайлар артемия шаяндарының жаппай дамуына қолайлы болып, цисталардың биомассасы кәсіптік игеруге жеткілікті деңгейге жетіп ірі көлемде цисталарын жинауға мүмкіндік берді. Осыған байланысты шығанақ ұзақ уақыт бойы артемия цисталарын өндіретін маңызды кәсіпшілік су айдындарының бірі ретінде пайдаланылып, аулау көлемі 137 тоннаға жеткен. Алайда соңғы жылдары шығанақтың су балансының одан әрі нашарлауы және тұздылық деңгейінің үздіксіз артуы экожүйенің тұрақтылығына елеулі әсерін тигізді. Қазіргі уақытта судың тұздылығы гипергалинді деңгейден асып, экожүйе үшін шекті мәндерге жақындады. Соның салдарынан тіпті жоғары тұздылыққа бейімделген артемия шаяндарының популяциясының саны мен биомассасы күрт төмендеп өсіп-дамуы тоқтады.

2026 жылғы сәуір айында жүргізілген зерттеулер нәтижесінде Чернышев шығанағының су айдынының ауданы 3606 га (36,06 км²), ал су көлемі 108,18 млн.м³ болғаны анықталды. Жағалау сызығының орташа жылдық шегінуі 20–30 м құрап, су айдынының одан әрі тайыздануы мен деградацияға ұшырап жатқанын көрсетеді (сурет 5).

Сурет 5 – Чернышев шығанағының 2015-2020-2026 жылдардағы салыстырмалы спутниктік түсірілімдері

Чернышев шығанағының жағалау аймағында қарқынды булану, судың аса жоғары минералдануы және Арал өңірінің экстремалды қуаң (аридті) климаттық жағдайларының әсерінен сорлы, лайлы-тұзды және кристалданған шөгінділер кең таралған. Қазіргі уақытта су айдыны гидрофизикалық құрылымның өзгеруімен және түптік ландшафттардың трансформациясымен сипатталатын белсенді деградация кезеңінде тұр. Су массасында айқын тік (вертикальді) стратификация қалыптасқан: түпкі қабаттарда натрий мен магнийдің хлоридті-сульфатты қосылыстарына бай, жоғары минералданған суы (тұздық/рапа) шоғырланған. Су алмасу процесінің әлсіздігі мен тұрақты су ағынының болмауы шығанақ акваториясында гипергалинду үдерістерінің одан әрі күшеюіне ықпал етеді.

Шығанақ түбінде тұздардың жинақталуы мен кристалдану процестері қарқынды жүруде. Ұзақ мерзімді булану нәтижесінде галитті, гипсті және лайлы-тұзды шөгінділердің қалың қабаттары қалыптасқан. Таяз сулы және жағалау маңындағы учаскелерде қатты тұз қабықтары мен полигональды тұз құрылымдары кең таралған, бұл су алмасудың ұзақ уақыт бойы болмағанын көрсетеді [13]. Арал маңындағы күшті жел режимі нәтижесінде эолдық процестер де белсенді дамуда. Құрғаған түп бөліктерінен көтерілген тұзды-шаң бөлшектері алыс қашықтықтарға тасымалданып, іргелес аумақтардың екінші реттік тұздануына және экологиялық жағдайдың нашарлауына әсер етеді. Дефляция мен тұз тасымалы Арал өңірі экожүйелерінің деградациясын күшейтетін негізгі факторлардың бірі болып табылады [14].

Чернышев шығанағының қазіргі гидрохимиялық режимі судың аса жоғары тұздылығымен сипатталады. 2026 жылдың сәуір айында жүргізілген гидрохимиялық зерттеулер акваторияның әртүрлі бөліктерінде орналасқан үш бақылау станциясында орындалды. Зерттеу нәтижелері бойынша су температурасы 15,6–16,0°C аралығында болса, судың мөлдірлігі Секки дискісі бойынша 0,5–1,0 м құрап, суда қалқыма бөлшектер мен тұз кристалдарының едәуір мөлшерде кездесетінін көрсетті. Зерттелген учаскелердегі су тереңдігі 0,8–5,5 м аралығында өзгеріп, шығанақ түбінің бедері әрқелкі екенін және тайыздану

процесінің жалғасып жатқанын айғақтады. Су тектік көрсеткіштің (pH) орташа мәні 10,21 болып, су ортасының айқын сілтілі сипатта екенін көрсетті. Еріген оттегінің орташа мөлшері 4,52 мг/дм³ құрап, гипергалинді су айдындары үшін салыстырмалы түрде төмен деңгейде болды. Бұл жағдай судың жоғары тұздылығымен, су алмасудың әлсіздігімен және су массасының тік стратификациясының қалыптасуымен байланысты. Азотты биогенді элементтердің мөлшері салыстырмалы түрде біркелкі таралған: аммонийлі азот – 0,25–0,35 мг/дм³, нитриттер – 0,07–0,10 мг/дм³, нитраттар – 0,21–0,28 мг/дм³. Бұл көрсеткіштер органикалық заттардың минералдану және биогеохимиялық айналым процестерінің сақталғанын көрсетеді.

Зерттеу нәтижелері бойынша судың тұздылығы беткі қабатта 300%, ортаңғы қабатта 305% және төменгі қабатта 308% дейін жеткені анықталды. Мұндай көрсеткіштер судың өте жоғары минералданғанын және акваторияда айқын тік стратификация қалыптасқанын дәлелдейді. О.А. Алекиннің жіктемесі бойынша шығанақ сулары тұздықтар (рассолдар) санатына жатады, ал иондық құрамы бойынша II топтағы хлоридті-натрийлі типке кіреді. Жалпы алғанда, Чернышев шығанағының гидрохимиялық жағдайы деградацияға ұшыраған гипергалинді су айдындарына тән сипатқа ие. Судың жоғары тұздылығы мен сілтілігі, еріген оттегінің төмен мөлшері және қарқынды булану процестері су экожүйесінің одан әрі нашарлап жатқанын көрсетеді.

Қорытынды. Жүргізілген зерттеулер Үлкен Арал теңізінің құрамындағы Тұщыбас және Чернышев шығанақтарының соңғы жылдары қарқынды деградацияға ұшырағанын көрсетті. Көкарал бөгеті арқылы Үлкен Арал теңізіне су жіберудің қысқаруы және 2021 жылдың сәуір айынан бастап толық тоқтатылуы шығанақтардың гидрологиялық режиміне айтарлықтай әсер етті. Соның нәтижесінде Тұщыбас шығанағы толықтай құрғап, бұрынғы су айдыны сорлы-шөлді ландшафтқа айналды.

Чернышев шығанағында соңғы онжылдықтарда су айдынының ауданы мен көлемінің едәуір қысқаруы байқалады. Атап айтқанда, су айдынының ауданы 18 800 гектардан 3 606 гектарға дейін азайып, судың минералдануы (тұздылығы) айтарлықтай артқаны. Қазіргі уақытта шығанақта су деңгейінің төмендеуі, тұздардың жинақталуы, гидрохимиялық режимнің нашарлауы және золдық процестердің күшеюі байқалады. Аталған өзгерістер су экожүйесінің тұрақтылығын төмендетіп, гидробионттардың тіршілік ету жағдайларын нашарлатып, атап айтқанда артемия шаянының популяциясы мен биомассасының айтарлықтай өнімділігі қысқарды. Алынған нәтижелер Үлкен Арал теңізінің қалдық су айдындарын сақтау үшін олардың су балансын тұрақтандыруға бағытталған гидротехникалық және экологиялық шараларды әзірлеудің қажеттілігін көрсетеді. Су ресурстарының тапшылығы жағдайында Чернышев шығанағының неғұрлым терең бөліктерін сақтау және тұздану үдерістерін тежеу, өңірдегі бірегей су экожүйелері мен биоресурстарды қорғаудың маңызды бағыты болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Micklin P. Micklin P. The Aral Sea Disaster // *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*. – 2007. – Vol. 35. – P. 47–72.
2. Indoitu R., Orlovsky N., Orlovsky L. Dust storms in the Aral Sea region: dynamics and environmental impacts // *Journal of Arid Environments*. – 2015. – Vol. 85. – P. 62–74.
3. Micklin P., Aladin N., Plotnikov I. *The Aral Sea: The Devastation and Partial Rehabilitation of a Great Lake*. – Berlin: Springer, 2014. – 312 p.
4. Lake Urmia AghaKouchak A., Mirchi A., Madani K. et al. Anthropogenic drought dominates groundwater depletion in Iran // *Scientific Reports*. – 2015. – Vol. 5. – Article 12184.
5. «Қазсушар» РМК Қызылорда филиалы. Көкарал бөгеті арқылы Үлкен Арал теңізіне жіберілген су көлемдері бойынша 2015–2021 жылдарға арналған ресми деректері.
6. «Қазгидромет» РМК Қызылорда облыстық филиалы. Арал өңірі бойынша гидрологиялық бақылаулардың ресми деректері.
7. Copernicus Programme (Sentinel спутниковый мониторинг поверхности Земли) <https://www.copernicus.eu>
8. Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан «Об утверждении единой системы классификации качества воды в поверхностных водных объектах и (или) их частях» от 4 июня 2025 года № 111-НК <https://adilet.zan.kz/rus/docs/G25MA000111>.
9. Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан «Об утверждении норм и нормативов в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных» от 24 июля 2024 года № 257 <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2400034804>.
10. Алекин, О. А. (1970). Методы исследования органических свойств и химического состава воды. Ленинград: Гидрометеиздат.
11. StatSoft / TIBCO Statistica (статистикалық талдау бағдарламасы)
12. Биологиялық негіздеме. «Арал-Сырдария бассейніндегі халықаралық, республикалық және еқта орналасқан балық шаруашылығы су айдындарын сонымен қатар жергілікті маңызы бар су айдындарының балық қорының жағдайын бағалау және/немесе олардың телімдерінде балық өнімділігін анықтау, балық пен басқа да су жануарларының шекті аулау мөлшері бойынша және балық аулау ережесі мен тәртібін реттеу жөнінде биологиялық негіздемелер әзірлеу» 2015-2025 жж.
13. Crétaux, J.-F., Letolle, R., & Berge-Nguyen, M. (2013). History of Aral Sea level variability and current scientific debates. *Global and Planetary Change*, 110, 99–113.
14. Berdimbetov, T., Pushpawela, B., Murzintcev, N., Nietullaeva, S., Gafforov, K., Turenliyazova, A., & Madetov, D. (2024). *Unraveling the intricate links between the dwindling Aral Sea and climate variability during 2002–2017*. *Climate*, 12(7), 105. <https://doi.org/10.3390/cli12070105>